

OSCAR NIEMEYER & MARCEL GAUTHEROT: ARQUITETURA MODERNA PAULISTA EM PRANCHAS DE CONTATOS

Heliana Angotti-Salgueiro

RESUMO

As representações fotográficas sobre a arquitetura moderna brasileira e sua difusão internacional, embora inventariadas em teses e artigos, constituem um campo praticamente inexplorado em termos de análise de suas linguagens de referência, contextualização histórica e inscrição na historiografia recente e seus avanços. A relação entre o fotógrafo francês Marcel Gautherot (ativo no Brasil desde 1941) e o arquiteto Oscar Niemeyer é tema em estudo desde o livro *O olho fotográfico. Marcel Gautherot e seu tempo* (ANGOTTI-SALGUEIRO, 2007). Esta comunicação é um recorte da continuidade da pesquisa sobre as pranchas de contatos do fotógrafo relativas a obras do arquiteto, enfocando especificamente as de São Paulo: o Centro Técnico da Aeronáutica – CTA do ITA em São José dos Campos (1947-1953), o complexo do Ibirapuera por ocasião do IV Centenário da cidade (1954) e o Edifício Copan (anos 1960) - trata-se de uma abordagem metodológica nova sobre material em grande parte inédito. *Criatividade compartilhada* silenciosa entre o fotógrafo e o arquiteto (pois sem registro documental), liberdade interpretativa e personalizada da fotografia sobre a arquitetura e seu papel promocional visando o reconhecimento da mesma, serão alguns dos temas analisados, além das particularidades da montagem das pranchas, a presença nos contatos de tendências da vanguarda europeia (que vêm passando despercebidas) e seu contexto cultural. Os contatos permitem também detectar as intervenções posteriores nas obras construídas. Marcel Gautherot se inscreve entre os maiores fotógrafos que possibilitaram a divulgação da produção arquitetural do modernismo, cujas obras foram primeiramente acessíveis e conhecidas em escala *mundial* graças às imagens publicadas nos periódicos.

Assim, a arquitetura moderna e a fotografia caminharam juntas transformando-se mutuamente, a segunda documentando e repercutindo as ramificações da primeira.

Palavras-chave: fotografia, arquitetura moderna, pranchas-contato.

OSCAR NIEMEYER & MARCEL GAUTHEROT:
MODERN ARCHITECTURE OF SÃO PAULO
ON SHEETS OF CONTACTS
ABSTRACT

Photographic representations of Modern Brazilian Architecture and its international diffusion, despite having been mentioned in theses and articles, are practically an unexplored field in terms of analysis of their languages of reference, historical contextualization and insertion in recent historiography and its advancements. The relationship between the French photographer Marcel Gautherot (in Brazil since 1941) and the architect Oscar Niemeyer is a subject that has been developed since the book *The Photographic Eye. Marcel Gautherot and his time* (ANGOTTI-SALGUEIRO, 2007). This paper continues the research on the photographer's sheets of contacts related to the architect's projects, focusing specifically on those buildings in São Paulo: Technical Center of Aeronautics – CTA of ITA in São José dos Campos (1947-1953), Ibirapuera's complex during the Fourth Centennial of the city (1954) and the Copan Building (in the 1960's) – it is a unprecedented methodological approach to sources in its great part unknown. The subjects of study will be: silent *shared creativity* between the architect and the photographer (therefore non-documented), interpretative and personalized freedom of photography over architecture and its promotional role for the acknowledgement of Modernism, the particularity of Gautherot composing the sheets, the tendencies of European vanguard on contacts (which are overlooked in the literature) and their cultural context. Other than those aspects, the contacts allow us to see the interventions in the buildings after their construction. Marcel Gautherot can be considered one of the greatest photographers among those who facilitated the dissemination of architectural modernism, whose buildings were firstly accessed and widely known through images published in periodicals. Thus, modern architecture and photography got together,

transforming each other, the latter documenting and expanding the ramifications of the former.

Keywords: photography, modern architecture, contact-sheets.

OSCAR NIEMEYER & MARCEL GAUTHEROT:
ARQUITECTURA MODERNA DE SÃO PAULO
SOBRE TABLAS DE CONTACTOS
RESUMEN

Las representaciones fotográficas sobre la arquitectura moderna brasileña y su difusión internacional, aunque inventariadas en tesis y artículos, constituyen un campo prácticamente inexplorado en términos de análisis de sus lenguajes de referencia, contextualización histórica e inscripción en la historiografía reciente y sus avances. La relación entre el fotógrafo francés Marcel Gautherot (activo en Brasil desde 1941) y el arquitecto Oscar Niemeyer es tema estudiado a partir del libro *El ojo fotográfico. Marcel Gautherot y su tempo* (ANGOTTI-SALGUEIRO, 2007). Esta comunicación es un recorte de la continuidad de la investigación sobre las tablas de contactos del fotógrafo relativas a obras del arquitecto, enfocando específicamente las de São Paulo: el Centro Técnico de la Aeronáutica – CTA (1947-1953), el complejo del Ibirapuera con ocasión del IV Centenario de la ciudad (1954) y el edificio Copan (años 1960) - se trata de un enfoque metodológico nuevo sobre material en gran parte inédito. La *creatividad compartida* silenciosa entre el fotógrafo y el arquitecto (pues sin registro documental), libertad interpretativa y personalizada de la fotografía sobre la arquitectura y su papel promocional para el reconocimiento de la misma, son algunos de los temas en estudio, además de las particularidades del montaje de las tablas, La presencia en los contactos de tendencias de la vanguardia europea (que vienen pasando desapercibidas) y su contexto cultural. Los contactos también permiten detectar las intervenciones posteriores en las obras construidas. Marcel Gautherot se inscribe entre los más importantes fotógrafos que posibilitaron la divulgación de la producción arquitectónica del modernismo, cuyas obras fueron primero accesibles y conocidas a escala mundial gracias a las imágenes publicadas en los periódicos. Así, la arquitectura moderna y la fotografía caminaron juntas transformándose mutuamente, la segunda documentando y repercutiendo las ramificaciones de la primera.

Palabras-llave: fotografía, arquitectura moderna, tablas de contactos.

O estudo das coleções fotográficas da arquitetura moderna começou a ser feito há menos de trinta anos na Europa, Canadá, e nos Estados Unidos, por meio de colóquios e publicações e a bibliografia relacionada a este tema já é significativa¹ – entretanto, deve-se notar que são poucos os pesquisadores que trataram do diálogo entre arquitetos e fotógrafos, especialmente quanto à pluralidade de questões que a documentação fotográfica sobre a arquitetura moderna sugere. As representações fotográficas relativas à arquitetura moderna brasileira e sua difusão internacional, embora inventariadas em teses e artigos, constituem um campo praticamente inexplorado em termos de análise e reconhecimento de suas linguagens de referência, contextualização histórica e inscrição na historiografia recente e seus avanços sobre a questão.

A colaboração entre o fotógrafo francês Marcel Gautherot (ativo no Brasil desde 1941) e o arquiteto Oscar Niemeyer é tema que comecei a estudar para escrever um livro sobre as *pranchas de contatos* do fotógrafo que documentaram a obra do arquiteto, desde seus primeiros projetos mais significativos. Trata-se de uma abordagem nova sobre material inédito que eu havia planejado aprofundar depois da pesquisa, exposição e catálogo que organizei sobre Marcel Gautherot

1. Para mencionar apenas alguns títulos: BERGDOLL, Barry et al., *Lucien Hervé. L'oeil de l'Architecte*. Bruxelles, CIVA, 2005; BAUDIN, Antoine (ed.) *Photographie et architecture moderne. La collection Alberto Sartoris*. Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2003; JANNIERE, Hélène. *Politiques éditoriales et architecture moderne. L'émergence des nouvelles revues en France et en Italie - 1923-1939*. Paris, Arguments, 2002; *Lotus International (Photographs)*, dez. 2006; *History of Photography (Photography and Architecture)*, v. 22, n. 2, summer 1998; *Vues d'Architecture. Photographies des XIXe et XX siècles*. Musée de Grenoble/RMN, 2002; ELWALL, Robert. *Building with Light. The International History of Architectural Photography*. London/New York, Merrel Publishers, 2004; *Architecture Photographie*. Actes du Colloque de Lille, 1999; PELIZZARI, Maria Antonella; SCRIVANO, Paolo. Intersection of Photography and Architecture – Introduction. In *Visual Resources*, v. 27, n. 2, jun. 2011; HIGGOT, Andrew. *Camera Constructs. Photography, Architecture and the Modern City*. London, 2012; ZIMMERMAN, Claire. *Photographic Architecture in the 20th Century*, University of Minnesota Press, 2014; e a obra recente: FANELLI, Giovanni, *Histoire de la Photographie d'Architecture*. Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2016 (a edição original em italiano é de 2009).

em 2007,² e que acabei interrompendo, pois projetos foram se impondo em outros campos do conhecimento, na minha carreira de pesquisadora independente.

(Um parêntese sobre o título desta comunicação: a expressão usualmente empregada é pranchas-contato, mas optei pela ligação empregando o *de* entre os dois vocábulos dado o procedimento pelo qual Gautherot montava suas pranchas: recortando os contatos um a um e colando-os em pranchas que ele mesmo fazia, como outros fotógrafos do seu tempo, criando séries e sequências que explicarei mais adiante).

A relevância da abordagem das pranchas de contatos de Marcel Gautherot se evidenciou desde nosso livro, em que analisamos os múltiplos aspectos da coleção de 25.000 imagens do fotógrafo (atualmente digitalizadas), que pertencem ao Instituto Moreira Salles. Dada a absoluta falta de pesquisa sobre o fotógrafo, o enfoque foi então global, tratando das *representações do Brasil* referentes aos seguintes campos: paisagem (natureza e flora), patrimônio, *tipos e aspectos* (a representação regionalizada do trabalho), patrimônio histórico, artístico e cultura material, folclore e cultura popular, além das séries sobre arquitetura vernacular, barroca e moderna – a importância dessa última não pode ser devidamente examinada na ocasião, pois a pesquisa visava documentar principalmente a trajetória e a formação de Gautherot, de que pouco se sabia, além de abranger o conjunto da sua obra *no seu tempo* (refiro-me às linguagens da geração de fotógrafos ativa nos anos 1930 em Paris, antes da vinda dele para o Brasil). Entre as séries de arquitetura moderna analisadas, trabalhei mais sobre as fotos de Brasília, e por serem poucas as imagens relativas a São Paulo, acabei deixando para incluí-las em pesquisas futuras.

Sabe-se que a parceria entre Niemeyer e Gautherot começou nos anos 1940 e se estreitou na campanha fotográfica da construção

2. Fizemos a pesquisa sobre Marcel Gautherot com Lygia Segala (UFF) graças a uma bolsa concedida pela The Getty Foundation (Collaborative Research Grant, 2004-2006), que resultou na obra de referência: ANGOTTI-SALGUEIRO, Heliana (ed.), *O olho fotográfico. Marcel Gautherot e seu tempo*. (Versão em inglês incluída: *The Photographic Eye. Marcel Gautherot and his Time*. Com ensaios meus, de Lygia Segala e Olivier Lugon), São Paulo, Museu de Arte Brasileira/Fundação Armando Álvares Penteado, 2007. Trata-se do catálogo por ocasião da exposição homônima sobre Marcel Gautherot, no MAB-FAAP, de outubro a dezembro de 2007.

da nova capital entre 1957-1960, momento fundamental da criação de ambos e da consolidação do reconhecimento e da difusão da arquitetura moderna brasileira. (No caso, pode-se pensar numa relação criativa e amical, não marcada por tensões e conflitos, como acontecia entre os arquitetos e seus fotógrafos). Naquele momento, as relações entre as duas profissões já começavam a se modificar, o anonimato dos fotógrafos e a *superioridade* dos arquitetos já não eram mais tão flagrantes como nos decênios anteriores; pode-se dizer, que no caso de Niemeyer e de Gautherot, há desde o início uma *criatividade compartilhada* e uma personalização interpretativa das fotos, além da visão descritiva, documental e promocional para repercussão das obras (próprias à fotografia); mencione-se ainda a liberdade que parece ter o fotógrafo em relação ao arquiteto para valorizar detalhes arquiteturais em *gros plan*, fragmentar volumes, praticar a abstração destacando materiais de construção em enquadramentos e ângulos inusitados sob linguagens da vanguarda (que em geral passam despercebidas) em meio aos clichês mais convencionais.

O foco do meu trabalho sobre a relação entre o arquiteto e o fotógrafo inscreve-se na periodização 1940-1960, englobando uma série de obras-chave da arquitetura moderna brasileira, que são da autoria de Niemeyer, retratadas por Gautherot em diversas campanhas fotográficas. São elas:

- O edifício do Ministério da Educação e Saúde (MES) no Rio de Janeiro, 1937-1946, que atraiu uma "world-wide attention as the first building clearly expressing the concepts of modern architecture", como observou Stamo Papadaki em seu livro sobre O. Niemeyer, em 1950;
- O Grande Hotel de Ouro Preto, 1940-1942, que representa um dos primeiros engajamentos de Gautherot como fotógrafo a serviço do Sphan – aparente paradoxo, pois enquanto fotografava o sítio e as ruínas em restauro de São Miguel das Missões e as cidades coloniais mineiras, ele registrava também o nascimento da arquitetura moderna, como é o caso desse projeto, e do seguinte:
 - O Complexo da Pampulha, uma experiência-piloto da arquitetura moderna brasileira – o Casino, o late Club, o Restaurante (Casa do Baile) e a Igreja distribuídos em torno de um lago artificial, no subúrbio de Belo Horizonte, 1942-1944;
 - O Centro Técnico da Aeronáutica – CTA do ITA em São José dos Campos (1947-1953), fotos c. 1950;
 - A Escola primária Júlia Kubitschek, em Diamantina, 1951;

- O complexo JK, no centro de Belo Horizonte, c. 1953;
- A casa do arquiteto no Rio de Janeiro (Casa das Canoas), 1953-54;
- O Complexo do Ibirapuera por ocasião do IV Centenário da cidade em São Paulo, 1954;
- O Hospital Sul-América, atual da Lagoa, Rio de Janeiro, 1955;
- Palácios e demais edifícios em Brasília - Alvorada, Planalto, Congresso Nacional, Itamaraty, Ministérios no eixo monumental, Catedral, Superquadras etc,³ 1958-1967;
- Edifício Copan, anos 1960, em São Paulo.

Trago aqui então apenas um recorte enfocando obras da arquitetura moderna em São Paulo (sublinhadas na lista acima), em resposta à temática desse encontro, conforme uma metodologia original de leitura de pranchas de contatos, que além de tomá-las como *suporte de arquivamento*, destaca contatos desconhecidos nelas presente. No mencionado catálogo que publicamos em 2007, lançamos esse enfoque, refletindo juntamente com um dos maiores especialistas do *estilo documental* hoje, Olivier Lugon, professor de estudos visuais na Université de Lausanne, que convidamos para participar de jornadas que organizamos em Paris durante a pesquisa e que depois escreveu o capítulo "Séries, sequências e pranchas-contato" no livro que organizei sobre Gautherot. Considerando esses aspectos no âmbito da história da fotografia, Lugon destacou a importância para um fotógrafo de arquitetura do período entre-guerras de "multiplicar as vistas durante uma campanha de documentação, de criar efeitos de sequência e realizar certas imagens paralelas às prescrições definidas pelo arquiteto", quando essas existem... (Seu interesse por Gautherot, que ele não conhecia, serviu-nos de pista para pensar esta análise das pranchas de contatos). No caso, sobre a relação entre o arquiteto e o fotógrafo, não temos registro algum, pois nem Niemeyer nem Gautherot deixaram traços que a esclareçam – como correspondência, cahiers de charges, etc... – como os que se encontram na Fondation Le Corbusier, sobre a relação entre este e seu fotógrafo preferido, Lucien

3. A maioria dos edifícios de Brasília é enfocada em seu entorno: muitos deles cercados por jardins de Roberto Burle-Marx, também presentes nas pranchas – a paisagem e o entorno não se separam da arquitetura para homens daquela geração; o princípio da "integração das artes" também é válido para grande parte das obras de Niemeyer desde o MES e a Pampulha. As sequências de contatos incluem, nesse sentido, esculturas de artistas como Ceschiatti, Bruno Giorgi e murais de azulejos pintados por Portinari e outros, que se justapõem com as tomadas da arquitetura, compondo as pranchas de contatos. Veremos exemplos disso mais adiante nos contatos de São Paulo.

Hervé, que mencionarei a título comparativo, mais adiante. Assim, em nosso estudo de caso, contamos apenas com *sugestões* a serem percebidas nas pranchas de contatos, que costumo analisar não apenas nos seus aspectos formais e documentais, mas em suas implicações históricas e teóricas, concentrando-me na originalidade do procedimento do fotógrafo, quando este editou e organizou sua coleção.⁴

O estudo da coleção de Gautherot se inscreve também em um contexto cultural e nas suas experiências pessoais, nas interações com a história internacional da fotografia e da arquitetura, à qual ele era um aficionado, pois havia sido aluno da École Nationale des Arts Décoratifs em Paris no final dos anos 1920; e ainda pelo fato de ter trabalhado como *ensemblier-décorateur*, por ter visitado as residências-tipo de arquitetos modernos, entre eles as de Le Corbusier em Stuttgart (o Weissenhof Siedlung), e por ter ido à Bauhaus na mesma ocasião – sabe-se que esta escola foi um *haut lieu* do encontro institucional das disciplinas *arquitetura* e *fotografia*, como observaram Antoine Baudin e outros historiadores. Todas essas experiências marcaram Gautherot que era um adepto do modernismo nascente, tendo publicado um único texto em sua vida (uma palestra com projeções) a respeito da arquitetura moderna, num estilo de frases-manifesto, reiterando proposições de Le Corbusier sobre a *machine à habiter*, e citando outros modernos como Auguste Perret, Mallet-Stevens, André Lurçat, Tony Garnier e Freyssinet.⁵

Não tratarei aqui da trajetória de Gautherot (pois o mencionado catálogo que organizei traz informações completas a respeito), a não ser nos momentos que essa indique relações diretas com as imagens analisadas. Meu propósito é aprofundar uma questão específica: mostrar as séries e sequências relativas a algumas obras do estado de São Paulo, que são pouquíssimas, mas não sem importância, frente às demais que entrarão num estudo mais completo sobre os mencionados edifícios da arquitetura de Niemeyer, sob as lentes de Gautherot.

4. Ver a propósito da coleção, os textos de SEGALA, Lygia, Arquivo e coleção fotográfica, In ANGOTTI-SALGUEIRO, Heliana. *O olho fotográfico. Marcel Gautherot e seu tempo*. Op. cit, p. 169-177; A coleção fotográfica de Marcel Gautherot. In *Anais do Museu Paulista. História e Cultura Material*, n. 2, vol.13, jul./dez. 2005, p 73-134 <<http://dx.doi.org/10.1590/5S0101-47142005000200004>>.

5. Encontrei em Paris em 2006, o original inédito, *Discours de M. Marcel Gautherot sur l'Architecture Française*, transcrito em revista pouco conhecida: *Notre Temps. La revue des nouvelles générations européennes*, n. 21, Paris, 10 ago. 1930, p. 338-340, apresentado entre as comunicações do Congresso franco-alemão de jovens em Sohlberg, em julho daquele ano.

Retrospectivamente e em linhas gerais, sabe-se que a arquitetura moderna brasileira desde os anos 1940 recebeu um reconhecimento internacional (e críticas também...) em livros, exposições, e especialmente nos periódicos franceses, ingleses e americanos que difundiram sua imagem. Em relação ao levantamento das fotografias em periódicos há trabalhos relevantes entre nós, como a tese de Maria Beatriz Cappello, embora não especificamente sobre as fotos de Gautherot, que começaram a aparecer em 1947 na *L'Architecture d'Aujourd'hui*, em número especial sobre o Brasil – esta revista e outras como *Architectural Record* e *Architectural Review* mostraram como o modernismo brasileiro tornou-se conhecido no mundo, especialmente pela fotografia, que assumiu um papel essencial na difusão de novos centros de produção arquitetural fora do eixo Europa-USA, como é o caso do nosso país.

Quanto ao diálogo entre arquitetos e seus fotógrafos observei que este tem sido desde os anos de nossa pesquisa um tema relevante na nova e prolixa bibliografia sobre fotografia, mas a análise de pranchas-contato resultantes desse diálogo era praticamente inédita até pouco tempo. As de Gautherot foram publicadas pela primeira vez no nosso livro, e Olivier Lugon valorizou sua importância, não especificamente as relativas à arquitetura, mas o procedimento em si do fotógrafo na criação de séries, historiou o trabalho de outros fotógrafos que também compunham pranchas, destacando as qualidades peculiares de Gautherot ao editá-las. No seu texto,⁶ Olivier Lugon mostrou a relevância desse enfoque levantando hipóteses sobre as sequências montadas pelo fotógrafo. A propósito, esse texto foi referência para um belo livro publicado na França em 2011, a respeito das pranchas-contato de Lucien Hervé sobre obras de Le Corbusier⁷ (não apenas de arquitetura, e nas quais se nota o egotismo de Le Corbusier, posando em meio as suas pinturas ou no seu

6. Cf. LUGON, Olivier, Séries, sequências e pranchas-contato, In ANGOTTI-SALGUEIRO, Heliana (ed.), *O olho fotográfico...* p. cit, p. 290-230 (em inglês, no mesmo: Series, sequences and contact sheets, p. 398-401). Ver também o texto de Andreas Feininger dos anos 30 (referência da geração de Gautherot) traduzido do alemão por Olivier Lugon, na sua coletânea de textos originais CHAMBON, Jacqueline. *La Photographie en Allemagne. Anthologie de texts. 1919-1939*. Nîmes, 1997, p. 272-281.

7. *Le Corbusier / Lucien Hervé: Contacts*. Paris: Seuil, 2011; Quentin Bajac na introdução citou Lugon e nosso catálogo (cf. *Exprimer l'architecture*, na edição francesa do livro nota 14, p. 16). A versão inglesa deste livro é: *Le Corbusier & Lucien Hervé: A dialogue between Architect and Photographer*. England, Thames and Hudson, 2011.

ateliê, atitude bem diferente da descrição de Niemeyer que pouco se fez retratar).

Lucien Hervé foi da mesma geração de Gautherot, nos anos 1930 em Paris, simpatizante do comunismo como ele, e certamente suas histórias se cruzaram em algum momento, e muitos de seus enfoques se assemelham (sobretudo a linha construtivista das tomadas feitas em Brasília e Chandigarh). Sabe-se que Hervé também fotografou Brasília no mesmo estilo de Gautherot, e as fotos de ambas foram publicadas na revista *L'Architecture d'Aujourd'hui*.

Sobre a relação arquitetura / fotografia, especialmente sobre a fotogenia das imagens de Gautherot das obras de Niemeyer, apresentei na Suíça em 2010 um texto, mais tarde publicado no livro *Utopie et Réalité de l'Urbanisme. La Chaux-de-Fonds, Chandigarh, Brasília*; em 2014 analisei as fotos de Gautherot na revista *Módulo* em um artigo nos *Anais do Museu Paulista*⁸ (não apenas as de arquitetura moderna), e no ano passado, em parceria com Ruth Verde Zein, apresentamos uma comunicação relacionando os textos de Oscar Niemeyer na *Módulo* e as fotografias de Gautherot que fizeram parte desses textos.⁹

Mas voltemos às hipóteses de Lugon,¹⁰ base de nosso recorte, para observar as pranchas de contatos de Gautherot representando obras de Niemeyer, em São Paulo – trata-se de se perguntar sobre o que está atrás da organização das pranchas e o que se reconhece nelas em termos das linguagens da fotografia da vanguarda vividas por Gautherot na sua juventude (o Gautherot *antes* do Gautherot, pois ele não se fez fotógrafo no Brasil), e como essas linguagens se revelam na sua visão da arquitetura moderna muito além de alguns ícones que se banalizaram, em contatos que praticamente não foram divulgados e muito menos estudados.

8. Brasília, ville radiieuse photogénique, In IMESCH, Kornelia (dir.), *Utopie et réalité de l'urbanisme. La Chaux-de-Fonds, Chandigarh, Brasília*. Infolio/Collection Archigraphy, 2014, p. 141-164; e meu artigo: Marcel Gautherot na revista *Módulo* - ensaios fotográficos, imagens do Brasil: entre a arquitetura e a cultura material e imaterial. *Anais do Museu Paulista*, v. 22, n.1, São Paulo, jan./jun. 2014 <<http://dx.doi.org/10.1590/0101-4714v22n1a02>>.

9. ZEIN, Ruth Verde; ANGOTTI-SALGUEIRO, Heliana. Blending textual and visual rhetoric for a critical discourse: Oscar Niemeyer and Marcel Gautherot at *Módulo* (1955-1962). *Actors and Vehicles of Architectural Criticism. Second International Workshop, Mapping Architectural Criticism 20th and 21st centuries*. Bolonha, oct 2016.

10. Ver nota 7, acima. Outro livro recente que usou pranchas-contato, além do citado, foi o de HERSCHDORFER, Nathalie; UMSTÄTER, Lada (dir.). *Construire l'image. Le Corbusier et la Photographie*. Paris, Textuel, 2012.

Neste particular, interessa-me a criatividade de Gautherot ao editar seus contatos que não são apenas a forma tradicional de revelar a tira de negativos e colá-la sobre a prancha, mas de recortá-los selecionando-os de diversos filmes, para criar as séries e sequências narrativas que nos intrigam sob muitos aspectos – a numeração ainda não foi decifrada, mas podemos entender as categorias compositivas das pranchas, sua *rationale* e modelos. Combinar um conhecimento da história da arquitetura e da fotografia para poder identificar referências e revisar os lugares comuns descritivos atentos apenas ao formalismo dos contatos, é meu propósito. Ao observar as séries *narrativas* (de doze ou menos contatos em cada cartão) reconheci ângulos e sequências de imagens que se remetem à nova visão, ao construtivismo, à nova objetividade – tendências da fotografia moderna no meio parisiense frequentado por Gautherot no período entre-guerras; entender como se dão essas apropriações anos depois do outro lado do Atlântico é uma questão significativa no campo metodológico das *histórias cruzadas* registrando-se *afinidades*, e *continuidade de formas* vividas de *experiências*, que mostram em Gautherot as qualidades de um fotógrafo de arquitetura.

Começamos pelos contatos sobre o Centro Técnico da Aeronáutica - CTA do ITA em São José dos Campos, 1947-1953, (cujas fotos seriam de c. de 1950) - laboratório de anteprojetos um pouco esquecidos (e até renegados por Niemeyer) que retratam o prestígio da arquitetura moderna brasileira quinze anos antes de Brasília. (Sabe-se que o concurso foi em 1946, inscrevendo-se no projeto de modernização do Brasil do governo Vargas: envolve a construção de um campus de ensino, pesquisa e tecnologia de ponta para aplicação na nova indústria nacional. Pelo fato de ser comunista, Niemeyer não podia ficar à frente das obras, que só começaram no governo Dutra, sendo entregues a um ex-estagiário do escritório do arquiteto. Nas pranchas de contatos destacam-se as do setor residencial dentro de suas dependências. As sequências revelam os códigos da organização narrativa que marcam a obra de Gautherot: começando geralmente por vistas à distância do bloco único das unidades de habitação, ou seja, pela descrição espacial do edifício, incluindo depois as perspectivas laterais, seguidas das aproximações, *close-ups* para capturar detalhes "fotogênicos"¹¹ da estrutura, volumes, textura das

11. Sobre esse conceito na fotografia da vanguarda tomei por base HAUS, Andreas. Photogenic Architecture. *Daidalos*, n. 66, dez. 1997, p. 85-91; LUGON, Olivier, *La Photographie en Allemagne. Anthologie de texts. 1919-1939*. Op.cit., p. 147-149, empregando-o no meu capítulo "Brasília, ville radieuse photogénique". Op.cit.

paredes em enquadramentos geométricos e ângulos inusitados. A classificação dos contatos é assim, muitas vezes, arborescente: do edifício a seus detalhes. (Ao observar essas fotos, lembremo-nos dos termos de Moholy-Nagy sobre a fotografia da arquitetura moderna: cada edifício quando retratado é um *modulador espaço-luz*). Observam-se também nas pranchas complexidades narrativas de inter-séries, cuja combinação de aspectos documentais e estéticos é culturalmente estimulante para se fazer uma história das filiações, circulação e repercussão dos modelos visuais que representam o modernismo arquitetural. (Note-se ainda que os detalhes evidenciados nas pranchas permitem detectar o nível das intervenções e reformas que alteraram os projetos da arquitetura e do urbanismo desse complexo ao longo do tempo, além de incluírem seu mobiliário original – questões que mostrarei no power point). Este interesse pela habitação demonstrado por Gautherot é flagrante quando ele entra nas residências do CTA e capta detalhes do mobiliário moderno brasileiro, ele que trabalhou na juventude como *ensemblieur-décorateur* na linha de Charlotte Perriand. Muitas dessas fotos saíram no livro de Stamo Papadaki sobre O. Niemeyer – especialmente as vistas das fachadas, das empenas laterais, corredores de circulação, em enquadramentos peculiares.

Nas demais pranchas de outras obras paulistas, não apenas da arquitetura, mas de elementos escultóricos de conjuntos, como no Ibirapuera o *Monumento às Bandeiras* de Victor Brecheret, observa-se a dimensão cinematográfica dos contatos (Gautherot era um aficionado de Eisenstein), a revelação paulatina do monumento (como fazia com edifícios) pela aproximação, o olho em movimento, na *promenade architectural*.

Os viadutos da cidade de São Paulo, em franco processo de modernização e crescimento, também são objeto de tomadas gerais, passando da metrópole à dinâmica das novas formas arquiteturais, no caso das pranchas do Copan - visto lateralmente, de baixo para cima ou em *contre-plongé*, ângulo típico da Nova Visão, para acentuar a ondulação do volume no espaço.

Nas tomadas do interior do Pavilhão Ciccillo Matarazzo, Gautherot destaca não só o entrelaçamento de formas das rampas, mas também esculturas em exposição – já observei que o olhar moderno proclamava a integração das artes, e que em Brasília, anos mais tarde, este será um dos focos das pranchas de contatos de Gautherot.

Entre os anos 1920-1960, de Eric Mendelsohn a Julius Schulman, passando por Lucien Hervé, fotógrafos que contribuíram para o reconhecimento da produção arquitetural do modernismo, há um lugar para o

francês Marcel Gautherot, que retratando a arquitetura brasileira foi capaz de deixar sua marca em objetos arquiteturais, concebidos por Oscar Niemeyer e outros arquitetos, difundindo-os na imprensa especializada.¹² Algumas fotografias das séries e sequências das pranchas de contato de Marcel Gautherot tiveram um papel crucial para levar ao reconhecimento mundial e construir a reputação da arquitetura moderna brasileira, então remota dos meios europeus e americanos, para um público que não tinha chances de experimentar fisicamente seus edifícios – assim, estes existiram primeiro em imagens. As histórias da arquitetura e da fotografia trabalharam de mãos dadas cada uma ajudando a entender e a transformar a outra, da mesma maneira que, reciprocamente, elas deram forma ao movimento moderno e perpetuaram sua imagem e repercussão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANGOTTI-SALGUEIRO, Heliana (ed.) *O olho fotográfico. Marcel Gautherot e seu tempo*. (Versão em inglês incluída: *The Photographic Eye. Marcel Gautherot and his Time*). São Paulo, MAB-FAAP, 2007.

----- . Brasília, ville radieuse photogénique. In IMESCH, Kornelia (dir.). *Utopie et réalité de l'urbanisme. La Chaux-de-Fonds, Chandigarh, Brasília*. Infolio, Collection Archigraphy, 2014, p.141-164.

----- . Marcel Gautherot na revista Módulo - ensaios fotográficos, imagens do Brasil: entre a arquitetura e a cultura material e imaterial. *Anais do Museu Paulista*, v. 22, n.1, São Paulo, jan./jun. 2014 .

----- . Représenter et vivre le modernism brésilien: la maison d'Oscar Niemeyer à Rio de Janeiro dans l'optique de Marcel Gautherot. In GRIBENSKI Jean; MEYER Véronique; VERNOS Solange (org.). *La Maison de l'Artiste. Construction d'un espace de représentations entre réalité et imaginaire (XVIIe-XXe siècles)*. Rennes, PUR, 2007.

Architecture Photographie. Actes du Colloque de Lille, 1999.

BAJAC, Quentin; ANDRIEUX, Béatrice; RICHARD, Michel; SBRIGLIO, Jacques. *Le Corbusier / Lucien Hervé: Contacts*, Paris, Seuil, 2011.

BAUDIN, Antoine (ed.) *Photographie et architecture moderne. La collection Alberto Sartoris*. Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2003.

12. Muitas vezes os contatos eram feitos para difusão na imprensa, não para serem mostrados como estão nas pranchas de contatos, arranjados segundo uma ordem narrativa escolhida pelo fotógrafo; essas pranchas que não eram divulgadas encerram imagens do maior interesse, como já considerei em minhas publicações sobre Gautherot desde 2005.

BERGDOLL, Barry et al., *Lucien Hervé. L'oeil de l'Architecte*. Bruxelles, Civa, 2005.

CAPPELLO, Maria Beatriz. Recepção e difusão da arquitetura moderna brasileira nos números especiais das revistas especializadas europeias (1940-1860). In *9º Seminário Docomomo Brasil*, Brasília, jun. 2011.

ELWALL, Robert. *Buiding with Light. The International History of Architectural Photography*. London/New York, Merrel Publishers, 2004.

FANELLI, Giovanni. *Histoire de la Photographie d' Architecture*. Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2016.

HAUS, Andreas. Photogenic Architecture. *Daidalos*, n. 66, dez. 1997, p.85-91.

HERSCHDORFER, Nicole; UMSTÄTER, Lada (dir.) *Construire l'image. Le Corbusier et la Photographie*. Paris, Textuel, 2012.

HIGGOT, Andrew; WRAY, Timothy. *Camera Constructs. Photography, Architecture and the Modern City*. Burlington, Aschgate, 2012.

History of Photography (Photography and Architecture). v. 22, n. 2, summer 1998.

JANNIERE, Hélène. *Politiques éditoriales et architecture moderne. L'émergence des nouvelles revues en France et en Italie - 1923-1939*. Paris, Arguments, 2002.

Lotus International (Photographs), dez. 2006.

LUGON, Olivier. *La Photographie en Allemagne. Anthologie de texts. 1919-1939*. Nîmes, Jacqueline Chambon, 1997.

----- . Séries, seqüências e pranchas-contato. In ANGOTTI-SALGUEIRO, Heliana (ed.), *O olho fotográfico. Marcel Gautherot e seu tempo*. (Versão em inglês incluída: *The Photographic Eye. Marcel Gautherot and his Time*).

PAPADAKI, Stamo, *Oscar Niemeyer*. New York, George Braziller, 1960.

PELIZZARI, Maria Antonella; SCRIVANO, Paolo. Intersection of Photography and Architecture – Introduction. *Visual Resources*, v. 27, n. 2, jun. 2011.

SEGALA, Lygia, Arquivo e coleção fotográfica. In ANGOTTI-SALGUEIRO, Heliana. *O olho fotográfico. Marcel Gautherot e seu tempo*. São Paulo, MAB-FAAP, 2007, p. 169-177.

----- . A coleção fotográfica de Marcel Gautherot. In *Anais do Museu Paulista. História e Cultura Material*, n. 2, v. 13, jul-dez. 2005, p 73-134.

Vues d'Architecture. Photographies des XIXe et XX siècles. Musée de Grenoble/RMN. 2002.

ZEIN, Ruth Verde, ANGOTTI-SALGUEIRO, Heliana. Blending textual and visual rhetoric for a critical discourse: Oscar Niemeyer and Marcel Gautherot at *Módulo* (1955-1962). *Actors and Vehicles of Architectural Criticism. Second International Workshop, Mapping Architectural Criticism 20th and 21th centuries*. Bolonha, out. 2016.

ZIMMERMAN, Claire. *Photographic Architecture in the 20th Century*, University of Minnesota Press, 2014.